

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

SUN‘IY INTELLEKTNING TA‘LIM TIZIMIDA BARQAROR RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI

Savurbayev Akmal Abdumo‘minovich

Jizzax viloyati hokimning yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish
va ma‘naviy-ma‘rifiy masalalar bo‘yicha o‘rinbosari

p.f.d., prof. Turakulov Olim Xolbo‘tayeovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

Director@jbnuu.uz

Kayumov Oybek Achilovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

oybekuzonlined3@gmail.com

Annotatsiya. Sun‘iy intellekt - bu bizning ijtimoiy munosabatlarimizning barcha jihatlarini o‘zgartirishga qodir bo‘lgan jadal rivojlanayotgan texnologik soha. Ta‘lim sohasida sun‘iy intellekt yangi o‘qitish va o‘rganish echimlarini ishlab chiqarishni boshladi, ular hozir turli kontekstlarda sinovdan o‘tkazilmoqda. Ta‘lim siyosatini ishlab chiquvchilar uchun yozilgan ushbu ishchi hujjat bilimli va tegishli siyosat choralari ko‘rishga imkon berish uchun AI ta‘lim sektoriga qanchalik ta‘sir qilishini taxmin qilish mumkin. Ushbu maqola jahon miqyosida, xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda ta‘lim tizimiga sun‘iy intellektni joriy etish misollarini, 2019-yilgi mobil ta‘lim davrida hamma uchun onlayn muloqat birinchi navbatga chiqdi. AI texnologiyasi ta‘lim tizimiga rivojlanayotgan mamlakatlarda ta‘lim tengligi va sifatini olib kirdi. Jamiyatda inson faoliyatining barcha jabhalarida sun‘iy intellektning singib borayotgan texnologiyalariga tayyorlash uchun ta‘lim dasturlarini qayta ko‘rib chiqish va qayta ishlashning turli usullarini o‘rganishimiz kerak bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, elektron pedagogika, e-learning, AI, topshiriqlarni differentsiallash, topshiriqlarni integrallash.

Kirish

Dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida jamiyatning axborotlashuvi jarayonlariga sun‘iy intellektni keng tatbiq etish orqali yuqori natijalarga erishmoqda.

2021-yilning 17-fevral kuni “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori qabul qilindi.

Mazkur Qarordan ko‘zlangan maqsad — “Raqamli O‘zbekiston – 2030” Strategiyasiga muvofiq sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo‘llash, raqamli ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta’minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir.

Shuningdek, ushbu hujjat sun’iy intellektni qo‘llashning asosiy yo‘nalishlari va tamoyillarini, shuningdek, yaqin va uzoq istiqbolda ushbu sohani kompleks shakllantirish uchun shart-sharoitlarni belgilovchi Sun’iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun’iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish, aholi manfaatlari yo‘lida davlat xizmatlari ko‘rsatish sifatini yaxshilashni nazarda tutadi. O‘z navbatida, ma’lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun sun’iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish, foydali texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo‘yicha fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazish va ularni keyinchalik tijoratlashtirishni rag‘batlantiruvchi sun’iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish kabi maqsad-vazifalar amalga oshiriladi.

Uslubiyat

“Raqamli va sun’iy intellektga asoslangan dunyo uchun yangi o‘quv dasturi” o‘qituvchilar va talabalar uchun raqamli kompetensiya tizimini rivojlantirish muhimdir. “Raqamli savodxonlikni o‘lchash uchun global asos” va “Pedagogik o‘lchovdan AKT kompetensiyalari va standartlari” kabi ta’limning baholash tizimlarini yo‘lga qo‘yish kerak bo‘ladi. O‘quv dasturining o‘lchovi muhokamasi Buyuk Britaniya, Estoniya, Argentina, Singapur va Malayziya maktablarda hisoblash tafakkurini rivojlantirish bo‘yicha yangi tajribalarni o‘z ichiga oladi.

Har bir mamlakat sun’iy intellektga asoslangan dunyo uchun sharoitlarni qanday tayyorlashi mumkin? Bu erda biz ushbu savolni hal qilish uchun keng qamrovli rejalar ishlab chiqayotgan rivojlangan mamlakatlarning eng ilg‘or holatlarini, xususan, Frantsiya, Janubiy Koreya va Xitoy kabi mamlakatlarda ko‘rishimiz mumkin. Biz shuningdek, texnikum va kasb-hunar ta’limida ba’zi holatlarni hamda norasmiy ta’lim imkoniyatlarni taqdim etamiz. Ta’limga sun’iy intellektni joriy etish va talabalarni sun’iy intellektga asoslangan kontekstga tayyorlash kabi muhim masani ham nazarda tutishimiz kerak bo‘ladi. Barqaror

rivojlanish uchun AI bo'yicha davlat siyosatining keng qamrovli ko'rinishini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Ushbu sohada rivojlanish uchun zarur bo'lgan texnologik sharoitlarning murakkabligi bir nechta omillar va sohalarning uyg'unligini talab qiladi. Barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi AI tizimini yaratish uchun davlat siyosati xalqaro va milliy darajada hamkorlikda ishlashi kerak. Ta'limda AI uchun inklyuziya va tenglikni ta'minlash kerak bo'ladi va rivojlanmagan mamlakatlarda AI rivojlanishi bilan yangi texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy tafovutlarga duch kelish xavfi mavjud. Ta'limni yaxshilash uchun sun'iy intellektning afzalliklaridan foydalanadigan yangi strategiyalarni amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish, texnologik infratuzilma kabi ba'zi asosiy to'siqlarga duch kelish mumkin. O'qituvchilarni sun'iy intellektdan pedagogik va mazmunli foydalanish uchun yangi raqamli ko'nikmalarni o'rganishlari kerak, Aini ishlab chiquvchilar esa o'qituvchilar qanday ishlashini o'rganishi va real hayot sharoitida barqaror yechimlarni yaratishi kerak bo'ladi.

Sifatli va inklyuziv ma'lumotlar tizimlarini ishlab chiqish. Agar biz ta'lim ma'lumotlarini to'g'irlashimiz kerak bo'lsa, ma'lumotlar sifati bizning asosiy tashvishimiz bo'lishi kerak. Ma'lumotlarni to'plash va tizimlashtirishni yaxshilash uchun davlat imkoniyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. AI ishlanmalari ta'lim tizimini boshqarishda ma'lumotlarning ahamiyatini oshirish uchun imkoniyat bo'lishi kerak. Kelgusi yillarda ta'lim sohasida AI bo'yicha tadqiqotlar kuchayishini kuzatishimiz mumkin bo'lsa-da, shunga qaramay, ta'lim sektori amaliyotida ham, siyosatni ishlab chiqishda ham ta'lim tadqiqotlarini sezilarli darajada hisobga olishda qiyinchiliklarga duch kelayotganimizni inobatga olishimiz kerak. Ma'lumotlarni yig'ish, foydalanish va tarqatishda axloq va shaffoflik bilan bog'liq masalalarga asosan e'tibor berish kerak. AI ta'lim tizimiga kirish, individual talabalarga tavsiyalar, shaxsiy ma'lumotlarning konsentratsiyasi, javobgarlik, ishga ta'sir qilish, ma'lumotlar maxfiyligi va ma'lumotlarni uzatish algoritmlariga egalik qilish bilan bog'liq ko'plab axloqiy masalalarni ochadi. Shunday qilib, sun'iy intellektni tartibga solish axloq, javobgarlik, oshkorlik va xavfsizlik bo'yicha jamoatchilik muhokamasini talab qiladi. Ta'lim tizimi barqaror rivojlanish uchun ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish, imkoniyatlar va xavflar atrofida yangi munozaralar yaratish uchun ochiq taklif qabul qilish muhimdir.

Muhokama

Ushbu interaktiv intellektual elektron ta'lim resursi sun'iy intellektga asoslangan bo'lib, talaba toki o'rganmaguncha keyingi topshiriqqa o'tmaydi. Topshiriq darajasini pasaytirib bo'laklarga ajratib bo'laklarni taqdim etaveradi. Har bir bo'lak ishlanganda uning natijasini saqlab, parallel bo'lakni ishlashga imkon beradi. Parallel bo'laklar natijalari olingandan so'ng yaxlit topshiriq qayta

taqdim etiladi va natija olinadi. Bunday jarayon ko‘p vaqt talab etishi mumkin, lekin avtomatik tarzda n ta talaba parallel ishlashi mumkin. Shu bois vaqt va samaradorlik yuqori bo‘ladi. Dars jarayonida talaba auditoriyada savol berishiga imkon bo‘lmasligi mumkin, lekin elektron ta‘lim resursidan qayta qayta so‘rashi va o‘rganishi mumkin. Muammoga bag‘ishlangan adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, insonda ijodkorlikni shakllantirish tarbiyaning vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Formation of informational educational environment. Turakulov O.X., JU Abduraxmanovich, EB Saydullayevich, Ilkogretim Online 20 (4)

2. Active Model of Ruling Education. O.X. Turakulov, Z.R. Axmedov, KK Hamzayev Eastern European Scientific Journal.

3. Территориально распределённая информационно-образовательная среда и методы оценки её электронно-образовательной ресурсной базы. Олим Холбутаевич Туракулов, Абдимумин Савурбаев, Бунёд Сайдуллаевич Эшанкулов

4. Development of Professional Creativity of Professional Teachers in Professional Courses on The Basis of E-Pedagogy Principle S.K. Pozilova, M.T Мирсалиева, O.A. Kayumov Proceedings of the 8th International Conference on Education and Training

5. Scientific and theoretical basis of development and introduction of innovative methods in inclusive education. A.A. Rustamovich, Kayumov O.A., Ulug‘murodov Shoh Abbos Baxodirovich, Universum: психология и образование, 46-48

6. Interaktiv intellektual elektron ta‘lim resursini yaratish orqli talabalarning mustaqil ishini tashkillashtirish. O.A. Kayumov Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish.

7. Interaktiv intellektual elektron ta‘lim resursidan o‘quv va mustaqil ish jarayonlarida foydalanish metodikasi. O.A. Kayumov, research and education 1 (2), 14-21

8. Model of creating interactive intellectual electronic education resources. O.A.Kayumov, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 12 (4), 464-469

9. Kayumov O.A., Efficiency of Using Smart Technologies in Teaching Technical Sciences in Higher Educational Institutions. Middle european scientific bulletin. Volume 17, October 2021, Pages 133-137.